

Matricectomia com Cauterização Química de Onicocriptose Crônica Severa com 8 Anos de Evolução

Marco Aurélio Ramos Caffarena^{1*}, Thiago Soethe Ramos², Maria de Fátima Maklouf Amorim³

1*. Pós-graduando em Dermatologia e Cirurgia Dermatológica- IPEMED, Médico; UFSC, 2. Acadêmico de Medicina – UPE/CDE-PY Estagiário em Dermatologia, 3 Prof. Msc./UNIFESP Orientadora. Médica Dermatologista, Coordenadora do Curso de Pós graduação Lato sensu em Dermatologia e Cirurgia Dermatológica - IPEMED – CAMPUS São Paulo/SP
*caffarenamar@gmail.com

Figura 1 Unhas do Paciente no dia 01 de TTO – Cefalexina 500mg de 6 em 6 horas por 10 dias.

Figura 2 Unhas com 10 dias de tratamento com Cefalexina 500mg de 6 em 6 horas + AINES de 8 em 8 horas.

Figura 3 Incisão profunda até plena Visualização de Matriz ungueal

Figura 4 Fechamento Ponto a Ponto

Figura 5 7 dias após o procedimento

Figura 6 Após 4 meses da CIRURGIA

Introdução: Onicocriptose é uma patologia dolente das bordas laterais ou corpo da unha. Mais prevalente nos homens. As causas comuns de dismorfia são: corte irregular, uso de calçados inadequados, trauma crônico, etc. A afecção causa lesões ulcerativas junto ao peroníquio, que rompem o epitélio ficando propensas a infecções. Quando não tratadas corretamente, afetam a biomecânica de deambulação. A correção cirúrgica reverte o quadro, cauterizando à matriz, física ou quimicamente. **Relato de Caso/ Experiência:** Paciente(Pac) 19 anos, masculino, previamente hígido, queixa de infecção em pododactilos de ambos os pés, dor, prurido, edema e mau odor, nos anexos dos pés. Apresentavam-se vitrificadas, amareladas, trauma medial no 1º pododáctilo(PDC) direito(D). A cutis circujacente ao fanero apresentava lesões ulcerativas crostosas periungueais com flogose, bordas necrosadas, eritematosa, edemaciadas e descamativas; faneros amarelados, desvitalizados, dismórficos contendo traumas importantes. A Propedêutica visou o controle infeccioso e inflamatório voltado ao reparo. Manejou, cefalosporina de primeira geração – cefalexina 500mg cada 6 horas por 10 dias e AINES - Ibuprofeno 600 mg cada 8 horas pelo mesmo tempo. Agora lesões em fase proliferação, com secreção. Cútis sem descamação, fase de re-epitelização, levemente eritematosa, prurido e dor, lâmina basal com crescimento saudável. Seguiu-se o mesmo tratamento farmacológico por mais dez dias. No vigésimo dia, estas apresentavam-se em fase de reparo. Fora eleito Metronidazol 400mg de 8/8 horas por 10 dias. Os tecidos periungueais apresentaram relevante melhora. Ao trigésimo dia a cirurgia corretiva de matricectomia, com cauterização em dois tempos de 30'' com Ácido tricloroacético (ATA) 80% sob a lâmina basal hipertrofiada. Durante o procedimento, houve a tração do anexo com um ponto de sutura intermitente medial entre o placa-leito-extremidade distal da falange dos hálux, já que notou-se o fânero suxo sobre seu leito (onicólise). Ao trigésimo sétimo dia lesões desses anexos em fase de reparação sem flogose. Após quatro meses os anexos exprimiam um tecido revitalizado, peroníquio alinhado, com tecido anexial jovem. Chamou atenção, houve pequena descamação sobre a placa do 1º PDC D, pode-se sugerir má higiene ou imunodeficiência. Seis meses após, aparentavam-se morfologicamente alinhadas de caráter normal. **Conclusões:** Conclui-se que o manejo de antibioticoterapia, juntamente com a cirurgia de matricectomia, com cauterização química da matriz ungueal anômala com ATA 80%. Resultou em um procedimento eficaz e produziu o crescimento saudável da placa ungueal, solucionando o dano crônico em ambos os dedos dos pés.

Palavras-chave: Cirurgia Dermatológica, Matricectomia, Onicocriptose.

Keywords: Dermatological Surgery, Matricectomy, Onychocryptosis.

REFERÊNCIAS

- ALVES & NAKANDAKARI, Trichloroacetic Acid Matricectomy: a retrospective study. Surg Cosmet Dermatol. 2010;2(4):279-82.
- TAMURA, Bertha M. ET al. Matricectomy of the hallux's ingrowing nail: immunohistochemical study of the removed matrix, Surgical & Cosmetic Dermatology 2009;1(3):120-124